

Цяпа Назар
студент групи ЕАМ-21
Західноукраїнський національний університет
Науковий керівник:
Гайда Юрій
доктор сільськогосподарських наук, професор
Західноукраїнський національний університет

СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР ДЕМОГРАФІЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

Старіння населення поступово стає визначальною тенденцією соціально-демографічного розвитку України. Зростання частки людей пенсійного віку, скорочення народжуваності та тривалий від'ємний приріст населення формують складні виклики для державної політики, зокрема у сфері пенсійного забезпечення, охорони здоров'я, ринку праці та загальної економічної стійкості. У сучасних умовах, коли українське суспільство переживає наслідки повномасштабної війни, масштаби демографічного навантаження на економіку суттєво загострюються, що зумовлює необхідність дослідження кількісних параметрів процесу старіння, їх динаміки упродовж останнього десятиліття, а також узагальнення впливу демографічних зрушень на макроекономічну стабільність країни.

Для оцінки масштабів старіння населення та його соціально-економічних наслідків проаналізуємо емпіричні показники, що охоплюють демографічну структуру, рівень народжуваності, середню тривалість життя, а також витрати держави на пенсійне забезпечення, охорону здоров'я та соціальний захист.

Емпіричні дані свідчать (табл. 1) про стійке зниження чисельності пенсіонерів у абсолютному вимірі – з 13,7 млн осіб у 2010 р. до 10,3 млн у 2023 р. Водночас відбулося збільшення частки пенсіонерів у структурі населення з 29,97% до 33,23%. Це парадоксальне співвідношення пояснюється загальним скороченням населення внаслідок еміграції, смертності та війни, а не покращенням демографічної ситуації.

Середня тривалість життя зросла до 72 років у 2019 р., однак після 2021 р. спостерігається її стрімке зниження до 64,1 року – найнижчого рівня за останнє десятиліття. Така динаміка вказує на системне погіршення умов життя та доступності медичних послуг, посилене впливом війни.

Народжуваність також демонструє тенденцію до зменшення – з 10,8 новонароджених на 1000 осіб у 2010 р. до 6,0 у 2023 р., що підкріплює кризовий характер демографічної ситуації.

На тлі таких процесів спостерігається поступове зростання державних витрат на пенсійне забезпечення та соціальний захист. Якщо у 2010 р. на виплату пенсій витрачалося 24,4 млрд дол. США, то у 2023 р. – 20,4 млрд дол., що на перший погляд означає зменшення. Проте з урахуванням девальвації гривні, скорочення населення та низького реального рівня пенсій (менше 100 дол. на місяць для більшості пенсіонерів), фактична навантаженість соціальної системи зросла.

Таблиця 1

**Динаміка ключових демографічних та економічних показників України
у 2010–2023 рр.***

Рік	Пенсіонери, млн осіб	Частка пенсіонерів, %	Тривалість життя, років	Народжених на 1000 осіб	ВВП, млрд дол. США	Видатки на пенсії, млрд дол.	Видатки на охорону здоров'я, млрд дол.	Видатки на соціальні послуги, млрд дол.
2010	13,72	29,97	70,4	10,8	141,2	24,41	1,10	8,73
2013	13,64	30,03	71,4	11,1	176,5	31,62	1,61	11,08
2016	12,30	28,88	71,7	9,3	79,6	9,95	0,49	5,95
2019	11,30	26,97	72,0	8,1	142,2	16,87	1,49	8,46
2021	10,84	26,33	69,8	7,3	159,9	18,16	6,25	12,43
2023	10,30	33,23	64,1	6,0	150,9	20,41	4,90	12,83

* Розраховано за даними Пенсійного фонду [4], НБУ [3], OpenBudget [5].

Старіння населення в Україні відбувається на тлі скорочення тривалості життя, демографічної депопуляції та значної втрати людського капіталу внаслідок війни. Ці тенденції не лише трансформують вікову структуру суспільства, а й створюють додаткове навантаження на державний бюджет, пенсійну систему, систему охорони здоров'я та ринок праці. У перспективі вони становлять серйозну загрозу довгостроковій соціально-економічній стабільності. У відповідь на ці виклики необхідне формування цілісної політики демографічної адаптації, яка поєднує інструменти стимулювання зайнятості, фіскального балансування та соціальної підтримки. Доцільними є такі напрями:

1. Стимулювання економічної активності осіб старшого віку. Передбачає створення умов для продовження трудової діяльності після досягнення пенсійного віку, впровадження гнучких форм зайнятості (часткова зайнятість, дистанційна робота), розвиток програм професійної перекваліфікації для передпенсійної вікової групи, а також підтримку малого бізнесу серед пенсіонерів через мікрокредитування, консультаційний супровід і зменшення регуляторного тиску.

2. Розробка політики повернення трудових мігрантів. З огляду на мільйони українців, які тимчасово або постійно перебувають за кордоном, важливо створити стимули для їх повернення, що може включати програми житлових субсидій, податкові пільги для репатріантів, державну підтримку у працевлаштуванні та підприємницькій діяльності, а також механізми спрощеного визнання іноземних кваліфікацій. Реінтеграція мігрантів дозволить відновити чисельність економічно активного населення та збалансувати демографічний профіль країни.

3. Забезпечення адекватного рівня пенсійного забезпечення. Підвищення

реальної купівельної спроможності пенсій є критично важливим для запобігання зростанню бідності серед літніх людей. Пенсійні виплати мають бути приведені у відповідність до прожиткового мінімуму, переглянутого з урахуванням інфляції, вартості комунальних послуг, базових медичних витрат та продовольчих цін. Одночасно необхідно забезпечити індексацію пенсій та вдосконалити механізми адресної соціальної допомоги.

4. Формування середовища, сприятливого для народження і виховання дітей. Комплексна політика підтримки народжуваності повинна охоплювати не лише грошові виплати при народженні дитини, а й системні заходи – доступне пільгове кредитування на житло для молодих сімей, гарантовану безкоштовну медичну допомогу для вагітних і немовлят, розширення мережі дошкільних закладів з якісними послугами. Особливо важливими є механізми поєднання материнства з професійною зайнятістю.

5. Зменшення масштабів тіньової економіки. Значна частина трудових ресурсів в Україні залишається незареєстрованою, що призводить до втрати внесків у Пенсійний фонд та знижує доходи бюджету. Для подолання цієї проблеми необхідно посилити контроль за неформальною зайнятістю, розширити використання цифрових інструментів у сфері оподаткування та соціального страхування, а також створити стимули для добровільної легалізації – зокрема через пільгові податкові режими та гарантії соціального захисту.

Таким чином, старіння населення є не лише соціальною, а й економічною проблемою, яка потребує системного, міжгалузевого підходу. Політика демографічної адаптації має поєднувати заходи з активізації людського капіталу, підтримки демографічного відтворення, фінансової стійкості соціальних систем та боротьби з тінізацією економіки. Лише за умов узгодженого реформування пенсійної, соціальної, економічної та міграційної політики Україна зможе пом'якшити негативні ефекти старіння населення та закласти підвалини для довготривалого економічного зростання.

Література:

1. Лібанова Е. 40 мільйонів нас уже не буде. Або це будуть не українці.

URL:

https://lb.ua/news/2024/01/29/595959_ella_libanova_40 mln_naselennya_vzhe.html.

2. Островський І. А., Можайкіна Н. В. Старіння населення і проблеми реформування пенсійних систем: досвід розвинутих країн. Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. 2023. Т. 2. С. 8–13.

3. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <http://www.bank.gov.ua>.

4. Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL: <https://www.pfu.gov.ua>.

5. Портал публічних фінансів України OpenBudget. URL: <https://openbudget.gov.ua>.